

ANEXO 3: Tabla A1

Tabla A1

Variables principales empleadas en la investigación

Código	Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operativa	Escala
EQ_RES	Equidad como igualdad de resultados	Mide la equidad como igualdad de resultados, que se refiere a la variabilidad existente en el rendimiento de cada escuela a partir de los resultados obtenidos por sus alumnos en las pruebas de matemáticas, ciencias y lectura	Procede de los resultados obtenidos calculando la desviación típica de cada uno de los 10 resultados obtenidos en las pruebas de lectura, matemáticas, ciencias (30 total) en cada escuela, y, posteriormente, realizando la media de todas las desviaciones típicas para conocer la dispersión media por escuela total	La variable original Rendimiento está estandarizada con media 500 y desviación típica 100.
EQ_OPO	Equidad como igualdad de oportunidades	Mide la equidad como igualdad de oportunidades, que se refiere al impacto que tiene el nivel socioeconómico del alumnado en el rendimiento	Procede de los resultados obtenidos calculando las correlaciones entre el ESCS y cada uno de los valores posibles del rendimiento en las pruebas de matemáticas, ciencias y lectura de cada escuela, y posteriormente, calculando el promedio por escuela	Al tratarse de una correlación, puede tener valores entre -1 y 1
ESCS	Estatus Socioeconómico y Cultural	Mide el estatus socioeconómico y cultural (ESCS) promedio de cada escuela	Procede de la variable original de PISA ESCS	La variable original ESCS está estandarizada con distribución Z (0,1)